

**INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA ERGASH GAPLI QO'SHMA
GAPLARNING QIYOSIY TAHLILI.**

Urinboyeva Nilufar Ashirali qizi

Farg'ona davlat universiteti lingvistika (ingliz tili) yo'nalishi magistranti

nilufarurinboyeva92@gmail.com

Yusupova Sabohatxon A'zamjonovna

Farg'ona davlat universiteti ingliz tili kafedrasida katta o'qituvchisi

Abstrakt: Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida ergash gapli qo'shma gaplar qiyosiy tahlil qilinib farqli va o'xshash jihatlari yoritilib beriladi.

Kalit so'zlar: ergash gap, qo'shma gap.

Hozirgi zamon o'zbek tilshunosligida ergash gaplar turli jihatdan tasniflanadi. Shulardan biri grammatik va logik jihatdan ko'pchilik tillarda shu vaqtgacha davom etib kelgan an'anaviy tamoyil asosidagi tasnif bo'lib, unga ko'ra ergash gaplar quyidagi turlarga ajratiladi:

- 1) ega ergash gapli qo'shma gap;
- 2) kesim ergash gapli qo'shma gap;
- 3) to'ldiruvchi ergash gapli qo'shma gap;
- 4) aniqlovchi ergash gapli qo'shma gap;
- 5) ravish ergash gapli qo'shma gap;
- 6) o'lchov-daraja ergash gapli qo'shma gap;
- 7) chog'ishtiruv-o'xshatish ergash gapli qo'shma gap;
- 8) sabab ergash gapli qo'shma gap;
- 9) maqsad ergash gapli qo'shma gap;
- 10) payt ergash gapli qo'shma gap;
- 11) o'rin ergash gapli qo'shma gap;
- 12) shart ergash gapli qo'shma gap;

13) to'siqsiz ergash gapli qo'shma gap;

14) natija ergash gapli qo'shma gap.

Huddi shu asosga ko'ra, ingliz tili ergash gaplari ham quyidagi turlarga bo'linadi:

- 1. Complex Sentence with Subject clauses (Ega ergash gapli qo'shma gap);**
- 2. Complex Sentence with Predicative clauses (Kesim ergash gapli qo'shma gap);**
- 3. Complex Sentence with Object clauses (To'ldiruvchi ergash gapli qo'shma gap);**
- 4. Complex Sentence with Attributive clauses (Aniqlovchi ergash gapli qo'shma gap);**
- 5. Complex Sentence with Adverbial clauses of Time (Payt ergash gapli qo'shma gap);**
- 6. Complex Sentence with Adverbial clauses of Place (O'rin ergash gapli qo'shma gap);**
- 7. Complex Sentence with Adverbial clauses of Cause (Sabab ergash gapli qo'shma gap);**
- 8. Complex Sentence with Adverbial clauses of Purpose (Maqsad ergash gapli qo'shma gap);**
- 9. Complex Sentence with Adverbial clauses of Result (Natija ergash gapli qo'shma gap);**
- 10. Complex Sentence with Adverbial clauses of Concession (To'siqsiz ergash gapli qo'shma gap);**
- 11. Complex Sentence with Adverbial clauses of Condition (Shart ergash gapli qo'shma gap);**
- 12. Complex Sentence with Adverbial clauses of Manner (Ravish ergash gapli qo'shma gap);**
- 13. Complex Sentence with Adverbial clauses of Comparison (Qiyos ergash gapli qo'shma gap);**

14. **Complex Sentence with Adverbial clauses of Degree and Measure (O'lchov-daraja ergash gapli qo'shma gap).**

O'zbekcha va inglizcha ergash gapli qo'shma gaplar o'rtasida yana bir sezilarli farq bor. Bu farq, xususan fe'lning zamon formalari qo'llashda namoyon bo'ladi. Ma'lumki, inglizcha fe'llarning bir qator zamon formalari vaqtni, boshqa ish-harakat boshlanish momentiga nisbatan shu harakat bajarilishini ifodalash uchun ma'lum darajada qo'llanadi. Bunday nisbiy zamonlarga bir ish-harakatni boshqa bir ish-harakatdan oldin bo'lganligini ifodalash uchun qo'llanadigan Past simple (Past Continuous, Future in the Past), Present Perfect, Past Perfect taaluqlidir: Present Simple ga nisbatan Present Perfect, Past Perfect – boshqa o'tgan zamon shakllariga nisbatan va hokazo. Quyida bularga aniqlik kiritib o'tamiz:

Ingliz tilida ergash gapning kesimi bosh gapning kesimiga bog'liq bo'ladi. Agar bosh gapning kesimi hozirgi yoki kelasi zamonda kelsa, ergash gapning kesimi istalgan zamonda ishlatilishi mumkin. Masalan:

you are busy.

(U sizning bandligingizni biladi.)

He knows (will know) that

you were busy.

(U sizning band bo'lganligizni biladi.)

you will be busy.

(U sizning band bo'lishingizni biladi.)

Agar bosh gapning kesimi o'tgan zamonda kelsa, ergash gapning kesimi albatta o'tgan zamondan birida keladi va zamonlar moslashuvi qoidasiga amal qiladi.

1. Agar ergash gapdagi ish-harakat bosh gapdagi ish-harakat bilan bir paytda sodir bo'lsa, ergash gapning kesimi Past Indefinite (Past Continuous) da ishlatiladi va o'zbek tilida hozirgi zamon shakli bilan tarjima qilinadi:

She said that she worked at the factory.

U o'zining zavodda ishlashini aytdi.

2. Agar ergash gapdagi ish-harakat bosh gapdagi ish-harakatdan avval sodir bo'lgan bo'lsa, ergash gapning kesimi "*Past Perfect*" shaklida beriladi, o'zbek tilida o'tgan zamon qilib tarjima qilinadi:

He said (that) he had worked at the factory.

U o'zining zavodda ishlaganligini aytdi.

3. Agar ergash gapdagi ish-harakat bosh gapdagi ish-harakatdan keyin sodir bo'lgan bo'lsa, ergash gapning kesimi "*Future in the Past*"da ishlatiladi. Unda 1-shaxs uchun yordamchi fe'l "*should*", qolgan shaxslar uchun "*would*" va fe'lning "*to*" siz infinitiv shakli ishlatiladi.

He said that he would work at the factory.

U o'zining zavodda ishlamoqchiligini aytdi Bu nisbiy zamon formalari agar boshqasidan oldinroq sodir bo'lgan qandaydir ish-harakat shundan keyin eslatilgan, ya'ni voqealarning haqiqiy izchilligi buzilgan taqdirdagina, albatta qo'llanilishi kerak bo'ladi.

Biz o'rganayotgan ingliz ergash gapli qo'shma gaplarida bir qancha o'zbek tilidagi ergash gapli qo'shma gaplar qoidasiga muvofiq kelmaydigan holatlar mavjud va bu tafovutlarni quyidagi bandlarda ko'rsatib o'moqchiman:

1. Ba'zi ingliz ergash gapli qo'shma gaplari, xususan, ega ergash gapli qo'shma gaplar o'zbek tiliga sodda yoyiq gap tarzida tarjima qilinishi;

*O'zbek tilidagi ergash gapli qo'shma gaplarni tashkil qiluvchi komponentlar o'rtasida tinish belgilarning ishlatilishi qat'iyiligi, ingliz tilida esa bu rivojlanmaganligi;

*O'zbek tilida fe'l formalari, kelishik qo'shimchalari, affikslar bog'lovchi vazifasida kelib ergash gaplarni bosh gapga bog'lashi, ingliz tilida esa bunday vositalarning yo'qligi;

*O'zbek tili ergash gapli qo'shma gaplari tarkibidagi komponentlarning tartibi qat'iyliigi, ingliz tilida esa ergash gapli qo'shma gap tarkibidagi komponentlarning joylashish o'rni erkinligi;

*O'zbek tilidagi bog'lovchisiz ergash gapli qo'shma gaplar bilan ingliz bog'lovchisiz ergash gapli qo'shma gaplari o'rtasida farqning mavjudligi:

*Ingliz tilidagi aniqlovchi ergash gaplarining nisbiy aniqlovchi ergash gap va appozitiv aniqlovchi ergash gap turlariga bo'linishi, o'zbek tili aniqlovchi ergash gaplarida esa bunday bo'linishning yo'qligi.

Bu farqlarning ba'zilariga quyida izoh berib o'tmoqchiman.

O'zbek tilida ergash gapli qo'shma gaplar komponentlarini biriktirishda ergashtiruvchi bog'lovchilar, fe'l formalari, yuklamalar, ko'makchilar, bog'lovchi so'zlar, nisbiy so'zlar, kelishik qo'shimchalari, -day(-dek) affikslari, intonatsiya va tartib kabi vositalar xizmat qiladi.

Ingliz tili ergash gapli qo'shma gaplar komponentlarini biriktirishda ergashtiruvchi bog'lovchilar, ko'makchilar, bog'lovchi so'zlar, nisbiy so'zlar, intonatsiya va tartib kabi vositalar xizmat qiladi. Lekin ingliz tilida o'zbek tilida mavjud fe'lining shaxsli formasi, turli xil affikslar, kelishik qo'shimchalari orqali ergash gapni bosh gapga birikish hollari umuman uchramaydi. Buning o'rniga ingliz tilida shu ma'noni beruvchi bog'lovchilar yordamida beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. A'zamjonovna, Y. S., & Murotovna, K. M. (2023). Second Language Acquisition. Miasto Przyszłości, 31, 5-8.
2. Юсупова, С. А. (2023). НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ АНГЛИЙСКИХ АНЕКДОТОВ. Journal of new century innovations, 12(4), 38-40.
3. A'zamjonovna, Y. S. (2023). KOGNITIV LINGVISTIKADA KONSEPT TUSHUNCHASI. Journal of new century innovations, 12(4), 43-48.

4. A'zamjonovna, Y. S. (2023). PHRASEOLOGICAL ISSUES IN MODERN LINGUISTICS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 158-161.
5. A'zamjonovna, Y. S., & Xurshidaxon, A. (2022, December). INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISH USULLARI (MORFOLOGIK USUL, SEMANTIK USUL, KOMPOZITSION USUL). In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 3, pp. 303-306).
6. Yusupova, S. A. Z., Sayfidinova, A. T., & Rajabova, N. R. (2022). PLAGIARISM: ADDICTION OR A NEW SOURCE TYPE?. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(3), 150-155.
7. Yusupova, S. A. Z., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, December). SOZ TURKUMLARI TIZIMINING TURLI TILLARDA TALQIN ETILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 111-114).
8. A'zamjonovna, Y. S. (2022). METAPHOR IN LITERATURE. ANALYSIS OF THE TERM THROUGH NOVEL "ANIMAL FARM" BY GEORGE ORWELL. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(25), 19-24.
9. A'zamjonovna, Y. S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL FEATURES OF SLANG. *Scientific Impulse*, 1(5), 1789-1793.
10. Ашурбаева, Р. К. (2020). Интеграционный подход в системе образования. In *Colloquium-journal* (No. 12 (64), pp. 61-63). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості.
11. Yuldasheva, D., & Ashurbayeva, R. Asadova Sh., Yusupova D. Use of an Integrative Research on the Education System. *Scopus: International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)* ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4, November 2019.
12. Ashurbayeva, R. K. The Concept Of Integration And Its Application In Formation *Soi: 1.1/Tasdoi: 10.15863. Tas.*

13. Ashurbayeva, R. Q. (2022). SHARQDA INTEGRATIV TA'LIMOTNING ILDIZI. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(08), 89-92.
14. Yuldasheva, D., Ashurbayeva, R., Asadova, S., & Yusupova, D. (2019). Use of an Integrative Research on the Education System. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4*, (November 2019), 7661.
15. Ашурбаева, Р. К. (2020). Концепция интеграции и ее применение в образовании SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TAS. *Теоретические и прикладные науки*, 2.
16. Ashurbaeva, R. K. (2021). Ways of effective Implementation of Integration. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.